

ПРОБЛЕМА ПРЕДВЫБОРНОЙ БОРЬБЫ В РОМАНЕ Д.ХОРАНА «ШТУРМ ВЛАСТИ»

Лиходзиевский А.С.

Узбекистан, г. Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19021889>

Ключевые слова: политика, выборы роман, сатира, юмор, гротеск, пародия, политика, буффонада, литературный процесс, пропаганда, фанатизм, демагогия, образ.

Аннотация. В статье рассматривается проблема отношения американских писателей-сатириков второй половины XX века к политической системе США и методам создания «образа» (имиджа) американского политика, борющегося за власть. На примере творчества Джеймса Хорана выявляется тематическое и художественное своеобразие американских сатирических романов в плане политической тематики. Показаны характер гротеска, иронии, пародии и «черного юмора», типичных для современной американской сатирической прозы.

Избирательная кампания в США, шумиха вокруг имен кандидатов, балаганная обстановка, фарсовый характер партийных съездов и митингов, методы предвыборной борьбы - тема для американской сатиры традиционная. Марк Твен в известном рассказе «Как меня выбирали в губернаторы» показал, как проводится очернение соперника потоком грязной лжи и клеветы, откровенной травлей. Не потеряла эта тема своей актуальности а сейчас.

Выборы в Америке даже в официальной печати сравнивают со спортивными состязаниями: скачками, бегами и т.п. Уже здесь заключается определенный комизм, который улавливают писатели-сатирики. Претенденты из кожи лезут вон, чтобы выставить себя в наиболее благоприятном виде, свалить своего соперника и привлечь голоса избирателей на свою сторону. Появляется своеобразная профессия «создателя образа» (image maker), человека, который создает рекламу для того или иного клиента, помогая ему победить на выборах.

Роман Джеймса Хорана «Штурм власти» (*The Right Image*, 1967) непосредственно посвящен этой проблеме. Об этом прямо сказано в подзаголовке произведения: «Роман о людях, которые «делают» кандидатов в президенты». Автор вводит читателя в круг «имиджмейкеров» (создателей образов) и раскрывает всю подноготную их деятельности. Эта книга-ярчайший пример анализа самой сущности американской избирательной системы. В качестве эпиграфа автор выбрал толкование слова «образ» в новом Международном словаре Уэбстера. Цель сатирика – показать, как с помощью различных способов воздействия на умы и чувства избирателей создается «образ» политика, заведомо фальшивый, вымышленный его покровителями. Книга Хорана имела успех, была бестселлером, трижды переиздавалась за короткое время. Это объясняется меткостью сатирических стрел и мастерством художника.

Роман Хорана дает яркий пример тому, как поставленная во главу угла проблема видоизменяет жанр, делает его специфическим. «Штурм власти» - это роман-памфлет, обязательным свойством которого является очевидный документализм. Используемые реальные факты и события сочетаются с художественным вымыслом писателя-сатирика. Автор допускает определенную долю преувеличения, гротеска, дает психологические характеристики своим персонажам, применяет приемы сатирического портрета.

Действие роман «Штурм власти» имеет неожиданную завязку. Это решение старого парализованного маньяка-сенатора любым путем провести своего сына на пост губернатора, а затем и в Белый Дом. Сенатор Шэнон прекрасно знает, что с его капиталами при удачном проведении кампании цель достижима. Он не скупится на средства: создателю рекламы политическим деятелям (профессиональному имиджмейкеру) Фину Маккулу он предлагает фантастический гонорар, не скупясь в расходах по проведению кампании. Проблема формирования штата для Шэнона – пустяк. Его деньги дадут ему собственных судей, прокуроров, газетчиков и все, что потребуется. «Согласитесь, что большая политика – это игра богатых людей. Дни бревенчатых хижин и провинциальных юристов в платках и бобровых

шапках, занимающих высокие должности, остались лишь в книгах по истории»[2, 20-21], заявляет Шэнон.

Конечно, сумма Шэнона - это сатирический гротеск. Но если сопоставить ее с реальными фактами, то преувеличение не выглядит таким уж фантастическим. «Соусный король» Дж. Хайнц потратил свыше двух с половиной миллионов долларов ради избрания в сенат в 1976 году [3], а Джеймс Картер в выборной кампании 1980 года - почти 4 миллиона[4]. Видимо наступит время, когда сатирический гротеск, когда сатирический гротеск Хорана уже не будет восприниматься таковым, Завязка действия не столь уж невероятна,

Шэнон знает, как идти к намеченной цели. Главная помеха - это честные люди. «Я пришел в выводу, что следует думать лишь о тех, кого не интересуют ни деньги, ни власть. Эти вот опасны!»[2, 23], - заключает сенатор. Он прекрасно понимает, что успех во многом зависит от «создания образа» его сына, его рекламы среди избирателей. Это важнейшая часть американской избирательной кампании. На первый план выходят имиджмейкеры.

В американской сатире - это особый тип героя. Обращение сатирика к специфическим сферам американской жизни заставляет его разрабатывать специфические сатирические характеры, придающие жанру сатирического романа США очевидное своеобразие.

В романа Хорана это прежде всего это Фин Маккул. Образ интересен уже тем, что Фин - повествователь, от его имени ведется рассказ, все события показаны глазами «создателя образов». Автор глубоко проникает в его психологию и идейные убеждения. Фин подходит к своему бизнесу чисто профессионально. Для него «создание образа» - дело, в котором совесть и духовные порывы неуместны. Поэтому рассказчик цинично повествует обо всех махинациях, одним из организаторов которых является он, по выражению одного из персонажей романа «мозговой трест фирмы».

Таков и его приятель, компаньон, политический авантюрист Джошуа Майклз. Фин так характеризует своего напарника: «Джош один из тех людей, которые, устав от покоя и стабильности, пускаются в неведомые моря в утлом суденышке. Для Джоша таким морем была политика[2,29].

Противостоит Фину и Джошу влиятельный «создатель королей» Барни Малади, фактически гангстер от политики. Он утверждает: «Я политический деятель, а не грабитель. Я зарабатываю на политике»[2, 66]. Дуэль двух противоборствующих сторон и составляет сюжетный стержень романа.

Динамика событий в произведении нарастает стремительно вместе с развитием избирательной кампании. Композиция книги продумана четко, и только глава о погоне за преступником несколько отвлекает от основной сюжетной линии и главной проблемы.

В деталях рисует Д.Хоран процесс создания «образа». Фин и Джош используют все возможные средства, ничем не брезгуя. Прежде всего они готовят «бомбу» против своего противника, кандидата в губернаторы Джентайла. Для этого им приходится окунуться в самую грязь, причем это их нисколько не смущает. Извлекается на свет дело об участии Джентайла в незаконных денежных операциях, используются показания преступника Джелло, участника этих операций, которого откровенно запугивают и шантажируют.

Современная политическая борьба невозможна без новейших приемов и техники. Со времен Марка Твена многое изменилось. Великий сатирик не мог знать, какие формы примет эта борьба в будущем. Современных сатириков, для которых перемены очевидны, волнует проблема: до чего все это может дойти в дальнейшем? Этим объясняется появление в сатирическом романе мрачных гротескных образов а ситуаций.

Герои Хорана прибегают к слугам знаменитого Подслушивающего Вилли Вильямсона. Это мрачная, зловещая фигура. Сатирик дает его портрет: бледный лохматый гигант со сверкающими глазами сумасшедшего, в джемпере с оторванными пуговицами и кедах, совершенно грязный, но в идеальной частой рубашке, он наводит ужас одним своим внесшим видом. Вилли царствует в подземном мире Нью-Йорка, где у него есть свой «офис», и способен пройти весь город, ни разу не ступив на тротуар. Вооруженный до зубов, везде

видящий коммунистов, которых мечтает истребить, Вилли Вильямсон может достать какие угодно сведения о любом человеке. Он может записать на пленку разговор любых людей, в любое время и в любом месте, может предложить фотографии объекта в любом виде. У него есть все. Он - сам изобретатель, имеющий целый штат подземных сотрудников, высококлассную аппаратуру, разумеется, не запатентованную. Случалось, что даже правительство пользовалось его услугами.

Связавшись с Вилли, Фин и Джош сами оказываются в трагикомическом положении, когда Вилли, подслушав их самих и истолковав их разговор по-своему, начинает истреблять всех подряд. Лишь удачное стечение обстоятельств избавляет героев от Подслушивающего Вилли.

Эта гротескная фигура имеет огромное значение во всех отношениях. Она подчеркивает авторскую идею о нечистоплотных принципах политической деятельности в США, она движет сюжет, появляясь в самые напряженные моменты, и, наконец, участвует в развязке действия – покушении во время избирательных речей.

Кругом царят подкуп и обман: тюремный охранник, получив во время рукопожатия банкноту, после этого каждый раз при появлении Финна и Джоша стоит с протянутой рукой. Это пример явного сатирического преувеличения, гиперболы. Удачно использованный прием служит вполне конкретной цели – выражению авторской идеи. Подкупаются профсоюзные боссы, спикер палаты, другие влиятельные лица. Это и есть типичный путь к власти в Америке, говорит сатирик.

Но свергнуть противника, облить его грязью – это только полдела. Нужна реклама для собственного кандидата. Фин и Джош с помощью тех же способов добиваются назначения Келли Шэнона членом комиссии по расследованию дела о взятках. Одновременно Келли собирает материал о положении в негритянском гетто, выступление с которым добавит ему популярности. Главное – сенсация. Стремиться к ней надо любой ценой. Все взвешено и предусмотрено до мелочей. Подстроена сцена облавы на бандитов, предварительно заснятая на кинопленку, заключен договор со сплетницей Сюзи Саутворт, ведущей соответствующую программу на телевидении. Келли появляется на экране в строго рассчитанный момент и на строго определенное количество секунд чтобы заинтриговать всю Америку. Подогревается интерес прессы, которой имиджмейкеры манипулируют по своему усмотрению. Создается типичная для американской предвыборной кампании балаганная обстановка.

Конечно, роман в целом – это сатирическое преувеличение. Но многие известные американские политики и социологи приводят подобные факты, поданные Л.Хораном в сгущенном, гротескном виде. «В самой мягкой форме так называемые «дебаты» можно охарактеризовать как позор», - пишет американский политический обозреватель Джеймс Рстон[5]. Суть предвыборных выступлений, по его мнению, сводится просто к саморекламе, навязыванию своего «образа» американским избирателям. В романе-памфлете Д.Хорана это показано очень убедительно.

Интересен образ самого кандидата на выборах, молодого Келли Шэнона. Дело в том, что он подается автором как образ во всех отношениях положительный. Положительный герой в сатирическом романе-памфлете – явление особого порядка. С ним связывается позиция самого автора. Герой Хорана, непосредственно выражая взгляды писателя, высказывается ясно и определенно. Но положительный герой нужен еще и для особого контраста: он оказывается в ситуации, в которой должен принять решение, противоречащее его убеждениям. Поставленная проблема, таким образом, еще более обостряется.

Келли – парень честный. Он не желает пачкаться в грязи, чем ставит своих покровителей в весьма сложное положение. Келли ни в коем случае не желает портить чью-либо репутацию без явных доказательств и этим едва не расстраивает все планы проведения кампании. Финал романа примечателен. Спасенный во время покушения (характерный атрибут американской политики) Келли уже известен. Впереди выборы. Победит ли он? Скорее всего, да, если только Келли будет поступать так, как следует поступать американскому политику, то есть забыть о

человеческих чувствах и элементарной порядочности. Мысль автора предельно ясна, она перекликается с мыслью Марка Твена: честно человеку совершить политическую карьеру в США чрезвычайно трудно. Для читателя вопрос открыт: согласится Келли или нет? И стоит ли ему соглашаться?

Роман Д.Хорана язвителен. Авторская оценка происходящего недвусмысленна. Его вывод приближается к выводу Д.Рестона, откровенно заявившего, что «кризис руководства в Америке имеет не просто политический, в всеобщий характер»[5]. Рестон говорит о том, что союзники уже давно сомневаются в том, что США – серьезная страна. Именно это сомнение и вызывает у американских сатириков желание безжалостно высмеивать принципы американской «демократии», ее внешний лоск и внутреннюю несостоятельность.

References:

1. Horan J. The Right Image. – N, Y.: Crown, 1967.
2. Хоран Д. Штурм власти. – М.: Молодая гвардия, 1975.
3. «Правда», 1980, 20 октября.
4. «Правда», 1980, 15 августа.
5. «Правда», 1980, 21 августа.